

БРЫЛОВ Андрей Юрьевич

*Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ)
аспирант; e-mail: w1ng@ya.ru*

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье проводится исследование общего состояния жилищно-коммунального хозяйства и тенденций дальнейшего повышения качества управления в отрасли с учётом баланса социальных и экономических критериев. Качество и безопасность услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, существенно зависят от материально-технического состояния жилищного фонда и коммуникаций. Деятельность отраслевых субъектов связана со значительными структурными и отраслевыми ограничениями, существенно снижающими финансово-экономические показатели и влияющими на сокращение числа компаний в регионах. Вместе с тем реализация некоторых мер может оказать смягчающий антикризисный эффект на основе выбора оптимальных инструментов управления функциональными направлениями деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства: финансово-экономического оздоровления, включая тарифную политику, реструктуризации обязательств и контроля задолженности, управления рисками технического обслуживания и износа основных фондов. Целью статьи является анализ и оценка эффективных инструментов, реализуемых в практике экономического регулирования деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые повлияют на улучшение функционирования механизма антикризисного управления рассматриваемой сферой. В исследовании развиваются научно-теоретические основы формирования механизма антикризисного управления на основе выбора инструментов регулирования некоторых функциональных направлений деятельности профильных предприятий отрасли. В исследовании представлена разработанная модель механизма финансового оздоровления жилищно-коммунального комплекса, а также модель управления по обеспечению экономической безопасности в ЖКХ. Рассмотрена организационная структура системы экономической безопасности предприятий жилищно-коммунального комплекса. Проведён анализ целесообразности реализации тарифной политики в сфере ЖКХ. Обозначена значимая роль стратегии устойчивого функционирования и развития отрасли, ключевых условий и критериев оценки реализации программных мер и показателей, характеризующих уровень достижения поставленной цели, направления совершенствования государственного регулирования жилищно-коммунального хозяйства на основе антикризисного подхода к управлению.

Ключевые слова: инструменты регулирования, механизм, антикризисное управление, экономическая безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, финансово-экономическое оздоровление, тарифная политика

Для цитирования: Брылов А.Ю. Инструменты развития механизма антикризисного управления предприятий жилищно-коммунального хозяйства // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 164–173. DOI: 10.5281/zenodo.8120906.

Дата поступления в редакцию: 2 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

Andrey Yu. BRYLOV

Perm State National Research University (Perm, Russia)
PhD student; e-mail: w1ng@ya.ru

TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES

Abstract. *The article examines the general state of housing and communal services and trends in further improving the quality of management in the industry, considering the balance of social and economic criteria. The quality and safety of services provided by housing and communal services enterprises significantly depend on the material and technical condition of the housing stock and communications. The activities of industry entities are associated with significant structural and industry restrictions that significantly reduce financial and economic indicators and affect the reduction in the number of companies in the regions. At the same time, the implementation of some measures may have a mitigating anti-crisis effect based on the choice of optimal tools for managing the functional activities of housing and communal services enterprises: financial and economic recovery, including tariff policy, restructuring of liabilities and debt control, risk management of maintenance and depreciation of fixed assets. The purpose of the article is to analyze and evaluate effective tools implemented in the practice of economic regulation of housing and communal services enterprises, which will affect the improvement of the functioning of the anti-crisis management mechanism in this area. The research develops the scientific and theoretical foundations for the formation of an anti-crisis management mechanism based on the choice of regulatory instruments for some functional areas of activity of specialized enterprises in the industry. The study presents a developed model of the mechanism of financial recovery of the housing and communal complex, as well as a management model for ensuring economic security in housing and communal services. The organizational structure of the economic security system of housing and communal complex enterprises is considered. The analysis of the feasibility of implementing the tariff policy in the housing and utilities sector is carried out. The significant role of the strategy of sustainable functioning and development of the industry, key conditions and criteria for evaluating the implementation of program measures and indicators characterizing the level of achievement of the goal, directions for improving state regulation of housing and communal services on the basis of an anti-crisis approach to management is outlined.*

Keywords: *regulatory instruments, mechanism, anti-crisis management, economic security, housing and communal services, financial and economic recovery, tariff policy*

Citation: Brylov, A. Yu. (2023). Tools for the development of the mechanism of anti-crisis management of housing and communal services enterprises. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 164–173. doi: 10.5281/zenodo.8120906.

Article History

Received 2 April 2023
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ключевых отраслей, влияющих на социальное благополучие государства за счёт решения жилищных проблем и повышения качества базовых услуг населению. Вклад отрасли в ВВП растёт высокими темпами, что связано с национальным курсом развития человеческого капитала, национального благосостояния и улучшения качества жизни (рис. 1).

Рис. 1 – Вклад жилищно-коммунального хозяйства в ВВП России в 2015–2021 гг., % (сост. на осн. [8])

Темпы прироста за период 2020–2021 гг. существенно возросли и составили 22%, тогда как в 2020–2018 гг. показатель составлял всего 3,4%, а в 2017–2015 гг. – 10,5%. На ситуацию влияет расширение границ России, усиление государственного целевого финансирования и восстановительный рост после нескольких кризисных периодов, включая пандемию.

Количественные показатели изменения жилищных условий населению представлены на рис. 2.

Значительный рост показателей также отмечен за период 2020–2021 гг., тенденция соответствует объёмам производства и оказанных услуг за аналогичные периоды. Доля аварийного жилья в последние годы остаётся стабильной на уровне 0,5%. При этом в абсолютном выражении рост тарифов в 2015–2021 гг. значительно изменился (рис. 3).

Рис. 2 – Динамика роста общей площади жилых помещений и ввода в эксплуатацию нового жилья в 2015–2021 гг., млн. кв. м (сост. на осн. [8])

Рис. 3 – Динамика изменения тарифов на некоторые виды коммунальных услуг в 2015–2021 гг., % (рассчитано на осн. [8])

Можно видеть, что наибольший рост произошёл в период с 2015 по 2018 гг., составив более 10–20% на различные виды коммунальных услуг, замедление в последующие три года с 2018 по 2021 гг. составило от 4,6–16,3%. За 2021–2020 гг. рост составил 2–3%, исключением стало отопление с повышением на 7,9%. Ценовые параметры обусловлены инфляцией, соотношением темпов роста в других видах

экономической деятельности и износом коммунальных сетей. За весь рассматриваемый период рост тарифов составил: холодное водоснабжение – 42,9%; горячее водоснабжение – 33,1%; жилье – 30,1%; электроэнергия – 27,5%; отопление – 26,3%.

На сегодняшний день значимой стратегической задачей антикризисного управления является финансово-экономическое оздоровление и повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства в масштабе муниципального реформирования, применения положений жилищного кодекса, внедрение новых методов и форм управления. Финансово-экономическое оздоровление субъекта экономической деятельности представляет совокупность форм, моделей и методов нормирования, оптимизации обязательств и объёмов производства субъекта, позволяющие в срок и в достаточном количестве обеспечивать циркуляцию потоков денежных ресурсов, сохраняя баланс тактических и стратегических критериев устойчивости, ликвидности, платёжеспособности. Залогом достижения максимального эффекта финансового оздоровления, эффективного использования профессиональных инструментов, направленных на реабилитацию, является своевременное начало и комплексность соответствующих мероприятий [3].

Реформирование национальной экономики в условиях геополитического стратегирования вызывает интерес научных сообществ к проблеме финансового и экономического оздоровления компаний жилищно-коммунальной сферы, производящих материально-вещественную продукцию и оказывающих услуги, в контексте взаимосвязи с мерами антикризисного государственного регулирования, финансирования и контроля, внутренними инструментами регулирования, играющих важное значение в проектах, связанных с инвестициями и модернизацией [11].

Комплексный подход к решению текущих экономических задач должен основываться на целенаправленных инструментах

антикризисного механизма управления, связанных с *финансово-бюджетным стимулированием* государства в комплексе с улучшением внутренних системных мер, направленных на совершенствование процесса производства жилищно-коммунальных компаний. Многолетняя реализация преобразовательных реформ в отрасли жилищно-коммунального хозяйства вместе с прогрессирующими финансово-экономическими кризисами свидетельствует о необходимости применения антикризисных мер не только к нерентабельным предприятиям, но и ко всей отрасли в целом [17].

В политике государства по преобразованию жилищно-коммунального хозяйства направлению финансового оздоровления отворится приоритетное значение, положения по которому закреплены в системе правовых норм, регулирующих *жилищные* отношения [2]. Сейчас продолжается работа над разработкой проекта законопроекта федерального значения «О финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» [10].

Основной задачей данного федерального проекта является формирование комплекса *правовых* норм признания и изменения условий невыполненных бюджетных обязательств перед субъектами деятельности отрасли ЖКХ, а также создание правовой основы с целью реализации мероприятий финансового оздоровления, которые приведут к устойчивому функционированию отрасли в рамках проводимых реформ [16]. Финансовое оздоровление предприятий ЖКХ должно реализовываться планомерно с использованием инструментов инвентаризации долговых обязательств, дальнейшей реструктуризации выявленных финансовых задолженностей, внедрением программ финансового оздоровления, цель которых создать оптимальные условия субсидирования предприятий жилищно-коммунального комплекса с сохранением статуса их платёжеспособности [4].

Каждый этап процесса финансового оздоровления жилищно-коммунального комп-

лекса должен включать оценку текущего положения и разработку определённых инструкций, способствующих разрешению кризисной ситуации и перспективному развитию отрасли [12].

Программа финансового оздоровления, по отношению к реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ должна реализовываться в рамках временного периода, на который составляется и утверждается бюджет государства. Бюджетное финансирование для реализации программы финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса на следующий бюджетный год должно быть включено в расходную статью бюджетной системы [21].

Разработку и внедрение в программу финансового оздоровления новых положений и проектов также необходимо внести в бюджетный реестр. Ответственными за разработку программы финансового оздоровления являются предприятия ЖКХ, при этом принимается проект территориальными комиссиями регионов и муниципалитетов страны [9].

Программа финансового оздоровления, включает следующие обязательные направления:

- совершенствование результатов текущей хозяйственной деятельности предприятий ЖКЗ за счёт проведения соглашения об изменении условий и сроков погашения задолженности, указанного в кредитном договоре, заключаемое со всеми сторонами договора;
- формирование оптимальных условий финансирования и развития предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- поиск дополнительных источников финансовых ресурсов, требуемых для полноценного производства предприятий ЖКХ;
- компенсирование производственных расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, направленных на повышение дохода.

Можно сделать вывод, что финансово-экономическое оздоровление жилищно-коммунального хозяйства – это совокупность средств и

методов по управлению стабильным развитием отрасли и восстановлению ресурсного, финансового, технологического потенциала при сохранении устойчивости и текущей ликвидности, основанных на следующих мерах [22]:

- совершенствование бюджетной политики;
- повышение эффективности выделения финансовых ресурсов из государственного бюджета;
- привлечение инвестиций в условиях развития конкуренции и государственно-частного партнёрства для финансового обеспечения эффективного управления многоквартирными домами;
- оказание качественных коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту жилого фонда;
- разработка антикризисных мер реагирования на изменение внешних условий и регулирования структурных отраслевых рисков.

Механизм антикризисного управления предприятий жилищно-коммунального хозяйства в качестве результатов предполагает экономическую трансформацию и финансовое оздоровление субъектов отрасли. Это осуществляется путём формирования системы управления внутренними связями, ресурсами и финансовыми отношениями между субъектами, задействованными в процессе оказания и потребления жилищно-коммунальных услуг посредством действий, которые ориентированы на снижение затрат и минимизацию потерь, а также накопление материальных выгод и долгосрочное эффективное развитие.

Важным элементом механизма антикризисного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства является достижение экономической безопасности. Организационная структура системы экономической безопасности предприятий жилищно-коммунального комплекса представляет комплекс подразделений и экспертов, которые с помощью специальных методов и инструментов по защите потребностей и интересов субъектов хозяйствования реагируют на угрозы различного происхождения [23]. Подсистема регули-

рования экономической безопасности в структуре механизма антикризисного управления предприятиями ЖКХ представлена на рис. 4.

Ключевую роль в обеспечении экономической безопасности субъектов экономической деятельности играет эффективная система управления и выбор актуальных инструментов регулирования деятельности [18]. Право на решение вопросов внутреннего хозяйствования в жилищно-коммунальных комп-

лексах реализуется при использовании методов организации и выполнении населением полномочий над процессом воспроизводства в данной сфере, направленных на независимое принятие гражданами актуальных для них жилищных вопросов в рамках экономической безопасности [15].

С учётом вышеизложенного представим систему инструментов финансово-экономического оздоровления предприятий ЖКХ (рис. 5).

Рис. 4 – Подсистема регулирования экономической безопасности в структуре механизма антикризисного управления предприятиями ЖКХ

Эффективная система тарифного регулирования жилищно-коммунального хозяйства должна учитывать следующие направления [6, 20]:

- потребность ограничения тарифов на коммунальные ресурсы, основываясь на уровне платёжеспособности населения и отраслевых предприятий;
- нехватка бюджетного финансирования на жилищное субсидирование малообеспеченного населения;
- неорганизованный инвестиционный процесс.

Представленная на рис. 5 система инструментов, положительно влияющих на финансово-экономические параметры и экономическую безопасность предприятий жилищно-коммунального хозяйства взаимосвязана с управле-

нием отраслью на различных уровнях.

Мы полагаем, что эффективными процессами управления по формированию экономической безопасности являются следующие [1, 19]:

1. Анализ оценки процессов реализации и применения лишенных субъективности экономических законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Выбор направлений по созданию наиболее эффективных условий развития системы экономической безопасности потребителей.

3. Координация процесса управления экономической безопасностью участниками, задействованными в сфере жилищно-коммунального хозяйства [7].

Рис. 5 – Система инструментов финансово-экономического оздоровления жилищно-коммунального комплекса

Таким образом, можем сделать выводы, что эффективное антикризисное управление субъектами жилищно-коммунального хозяйства требует реализации следующих мер:

- преобразования конкурентных социально-экономических условий и институциональной среды муниципалитетов, где реализует свою деятельность сфера ЖКХ;
- формирование организаций социального характера по обеспечению экономической безопасности субъектов ЖКХ;
- реализация институциональной и экономической реструктуризации предприятий ЖКХ;
- совершенствование системы управления на муниципальном уровне;
- развитие человеческих ресурсов и соответствующих кадровых компетенций;
- внесение поправок в нормативно-право-

вые акты, регулирующие функционирование предприятий ЖКХ;

- формирование товарищества *собственников* жилья и управляющих компаний ЖКХ;
- развитие конкуренции в сфере жилищных услуг;
- развитие научно обоснованной тарифной системы.

Таким образом, процесс развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение положительных результатов антикризисного управления связаны с инструментами, посредством которых на различных уровнях власти достигается экономическая безопасность в определённых региональных социально-экономических условиях.

В рамках обеспечения устойчивого функционирования и развития отечественной

отрасли жилищно-коммунального хозяйства приоритетным направлением является введение новых инструментов, которые будут обеспечивать баланс экономических и социальных

целей, будут непосредственно направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в жизненно необходимых услугах.

Список источников

1. Афонцев С.А. Концептуальные основы анализа национальной и международной экономической безопасности // На страже экономики. 2020. №2(13). С. 27–47.
2. Баширзаде Р.Р., Плотников А.П., Пахомова А.В. Методологические проблемы управления логистической системой строительно-жилищного комплекса // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2021. №4(32). С. 5-12.
3. Белая М.Н., Кравцова С.Е., Гутовская И.В. Анализ процедур оценки качества управляющих организаций жилищно-коммунальных услуг для формирования потребительского рейтинга // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2020. №2. С. 86-90.
4. Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. Стратегия пространственного развития и формирование поселенческой структуры экономики России // Жилищные стратегии. 2019. №2. С. 157-174.
5. Громов В.Г., Ефремова И.А., Матушкин П.А. Коррупция в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. 2020. №3(96). С. 145–153.
6. Дюкова О.М., Локтионова Е.В. Управление цепями поставок в строительстве в условиях цифровизации // Известия С.-Петербургского гос. экономич. ун-та. 2020. №2(122). С. 171-175.
7. Еременко М.М., Гареев И.Ф. Исследование взаимосвязей жилищного строительства и устойчивого развития территорий // Жилищные стратегии. 2019. №3. С. 333-376.
8. Жилищное хозяйство в России. 2022: Статистический сборник. М.: Росстат, 2022. 83 с.
9. Избиенова Т.А., Ширшов А.С. Актуальные проблемы осуществления государственного контроля и надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере субъекта Российской Федерации) // Вестник РУК. 2018. №3(33). С. 98-108.
10. Корнилов Д.А., Митякова О.И., Рамазанов С.А., Фролова М.М. Угрозы экономической безопасности финансовой системы в условиях кризиса // Журнал прикладных исследований. 2021. Т.2. №1. С. 6–14.
11. Левашова Ю.В., Тюгин М.А. Управление финансовым, производственным и операционным циклами для обеспечения достаточного уровня финансовой устойчивости экономического субъекта // Вестник молодых учёных Самарского гос. экономич. ун-та. 2019. №2(40). С. 82–87.
12. Леонова Л.Б., Кокшаров В.А. Методологические подходы и критерии оценки формирования и функционирования социально-экономического кластера в сфере ЖКХ // Вестник УГНТУ. 2019. №2(28). С. 7-13.
13. Митяков С.Н., Корнилов Д.А., Митякова О.И., Рамазанов С.А. Актуальные вопросы экономической безопасности отраслей народного хозяйства // Инновации и инвестиции. 2021. №2. С. 225–229.
14. Оборин М.С. Инновации как фактор развития строительства // Экономика строительства и природопользования. 2020. №1(74). С. 56-63.
15. Оборин М.С. Экономическая безопасность промышленных предприятий в условиях цифровой экономики // Вестник Самарского гос. экономич. ун-та. 2022. №1(207). С. 44–54.
16. Оборин М.С. Роль цифровых технологий в промышленном развитии региона // Известия Юго-Западного гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. №12(3). С. 73–84.
17. Пухова В.В., Тисленко В.Д., Чепелева К.В. Рыночная и социальная доступность жилой недвижимости как инструменты оценки удовлетворения жилищной потребности населения // Фундаментальные исследования. 2020. №7. С. 152-157.
18. Романова Е.В., Кандаков В.И. Реалии и возможности внедрения цифровых технологий в сфере ЖКХ // Экономика и предпринимательство. 2020. №4(117). С. 340–343.
19. Смирнова Т.А., Демидова Е.А. Новые подходы и решения старых проблем обманутых дольщиков // Экономика строительства. 2020. №1(61). С. 11-20.

20. Старовойтов А.С. О необходимости изменения парадигмы массового жилищного строительства. Современные реалии и пути решения // Недвижимость: экономика, управление. 2019. №2. С. 37-41.
21. Стерник С.Г. Улучшение жилищных условий населения: проблемы достижения национальной цели // Проблемы прогнозирования. 2019. №4(175). С. 95-105.
22. Стецюнич Ю.Н., Зайцев А.А. Учётная политика как элемент внутреннего контроля и экономической безопасности организации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2021. Т.17. №4(397). С. 664–681.
23. Чичканов В.П., Пыхов П.А. Оценка эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства регионов Урала // Московский экономический журнал. 2020. №13. С. 59-69.

References

1. Afontsev, S. A. (2020). Konceptual'nye osnovy analiza nacional'noj i mezhdunarodnoj ekonomicheskoy bezopasnosti [Conceptual foundations of the analysis of national and international economic security]. *Na strazhe ekonomiki [On guard of the economy]*, 2(13), 27-47. (In Russ.).
2. Bashirzade, R. R., Plotnikov, A. P., & Pakhomova, A. V. (2021). Metodologicheskie problemy upravleniya logisticheskoy sistemoj stroitel'no-zhilishchnogo kompleksa [Methodological problems of management of the logistics system of the construction and housing complex]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i menedzhmenta [Actual problems of economics and management]*, 4(32), 5-12. (In Russ.).
3. Belaya, M. N., Kravtsova, S. E., & Gutovskaya, I. V. (2020). Analiz procedur ocenki kachestva upravlyayushchih organizacij zhilishchno-kommunal'nyh uslug dlya formirovaniya potrebitel'skogo rejtinga [Analysis of procedures for assessing the quality of management organizations of housing and communal services for the formation of a consumer rating]. *Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research]*, 2, 86-90. (In Russ.).
4. Bukhvald, E. M., & Kolchugina, A. V. (2019). Strategiya prostranstvennogo razvitiya i formirovanie poselencheskoj struktury ekonomiki Rossii [Spatial development strategy and the formation of the settlement structure of the Russian economy]. *Zhilishchnye strategii [Housing strategies]*, 2, 157-174. (In Russ.).
5. Gromov, V. G., Efremova, I. A., & Matushkin, P. A. (2020). Korrupciya v sfere zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva [Corruption in the sphere of housing and communal services]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva [Bulletin of the V. N. Tatishchev Volga State University]*, 3(96), 145-153. (In Russ.).
6. Dyukova, O. M., & Loktionova, E. V. (2020). Upravlenie cepyami postavok v stroitel'stve v usloviyah cifrovizacii [Supply chain management in construction in conditions of digitalization]. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Izvestiya of St. Petersburg State University of Economics]*, 2(122), 171-175. (In Russ.).
7. Eremenko, M. M., & Gareev, I. F. (2019). Issledovanie vzaimosvyazej zhilishchnogo stroitel'stva i ustojchivogo razvitiya territorij [Research of interrelations of housing construction and sustainable development of territories]. *Zhilishchnye strategii [Housing strategies]*, 3, 333-376. (In Russ.).
8. *Zhilishchnoe hozyajstvo v Rossii [Housing in Russia]* (2022). Statisticheskij sbornik [Statistical collection]. Moscow: Rosstat. (In Russ.).
9. Izbienova, T. A., & Shirshov, A. S. (2018). Aktual'nye problemy osushchestvleniya gosudarstvennogo kontrolya i nadzora v sfere zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva (na primere sub"ekta Rossijskoj Federacii) [Actual problems of state control and supervision in the sphere of housing and communal services (the case of a subject of the Russian Federation)]. *Vestnik RUC [Bulletin of RUC]*, 3(33), 98-108. (In Russ.).
10. Kornilov, D. A., Mityakova, O. I., Ramazanov, S. A., & Frolova, M. M. (2021). Ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti finansovoj sistemy v usloviyah krizisa [Threats to the economic security of the financial system in a crisis]. *Zhurnal prikladnyh issledovaniy [Journal of Applied Research]*, 2(1), 6-14. (In Russ.).
11. Levashova, Yu. V., & Tyugin, M. A. (2019). Upravlenie finansovym, proizvodstvennym i operacionnym ciklami dlya obespecheniya dostatochnogo urovnya finansovoj ustojchivosti

- ekonomicheskogo sub`ekta [Management of financial, production and operational cycles to ensure a sufficient level of financial stability of an economic entity]. *Vestnik molodyh uchenyh Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Young Scientists of the Samara State Economic University]*, 2(40), 82-87. (In Russ.).
12. Leonova, L. B., & Koksharov, V. A. (2019). Metodologicheskie podhody i kriterii ocenki formirovaniya i funkcionirovaniya social'no-ekonomicheskogo klastera v sfere ZhKKh [Methodological approaches and criteria for assessing the formation and functioning of a socio-economic cluster in the housing and communal services sector]. *Vestnik UGNTU [USNTU Bulletin]*, 2(28), 7-13. (In Russ.).
 13. Mityakov, S. N., Kornilov, D. A., Mityakova, O. I., & Ramazanov, S. A. (2021). Aktual'nye voprosy ekonomicheskoy bezopasnosti otraslej narodnogo hozyajstva [Topical issues of economic security of branches of the national economy] *Innovacii i investicii [Innovations and investments]*, 2, 225-229. (In Russ.).
 14. Oborin, M. S. (2020). Innovacii kak faktor razvitiya stroitel'stva [Innovations as a factor of construction development]. *Ekonomika stroitel'stva i prirodopol'zovaniya [Economics of construction and environmental management]*, 1(74), 56-63. (In Russ.).
 15. Oborin, M. S. (2022). Ekonomicheskaya bezopasnost' promyshlennyh predpriyatij v usloviyah cifrovoj ekonomiki [Economic security of industrial enterprises in the digital economy]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Samara State University of Economics]*, 1(207), 44-54. (In Russ.).
 16. Oborin, M. S. (2022). Rol' cifrovyyh tekhnologij v promyshlennom razvitiy regiona [The role of digital technologies in the industrial development of the region]. *Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment [Proceedings of the South-western State University. Series: Economics. Sociology. Management]*, 12(3), 73-84. (In Russ.).
 17. Pukhova, V. V., Tislenko, V. D., & Chepeleva, K. V. (2020). Rynoch'naya i social'naya dostupnost' zhiloy nedvizhimosti kak instrumenty ocenki udovletvoreniya zhilishchnoj potrebnosti naseleniya [Market and social accessibility of residential real estate as tools for assessing the satisfaction of housing needs of the population]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 7, 152-157. (In Russ.).
 18. Romanova, E. V., & Kandakov, V. I. (2020). Realii i vozmozhnosti vnedreniya cifrovyyh tekhnologij v sfere ZhKKh [Realities and opportunities for the introduction of digital technologies in housing and communal services]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 4(117), 340-343. (In Russ.).
 19. Smirnova, T. A., & Demidova, E. A. (2020). Novye podhody i resheniya staryh problem obmanutyh dol'shchikov [New approaches and solutions to old problems of deceived shareholders]. *Ekonomika stroitel'stva [Economics of construction]*, 1(61), 11-20. (In Russ.).
 20. Starovoitov, A. S. (2019). O neobходимosti izmeneniya paradigmy massovogo zhilishchnogo stroitel'stva. Sovremennye realii i puti resheniya [On the need to change the paradigm of mass housing construction. Modern realities and solutions]. *Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie [Real estate: economics, management]*, 2, 37-41. (In Russ.).
 21. Sternik, S. G. (2019). Uluchshenie zhilishchnyykh uslovij naseleniya: problemy dostizheniya nacional'noj celi [Improvement of housing conditions of the population: problems of achieving the national goal]. *Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting]*, 4(175), 95-105. (In Russ.).
 22. Stetsyunich, Yu. N., & Zaitsev, A. A. (2021). Uchetnaya politika kak element vnutrennego kontrolya i ekonomicheskoy bezopasnosti organizacii [Accounting policy as an element of internal control and economic security of an organization]. *Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost' [National interests: priorities and security]*, 17(4/397), 664-681. (In Russ.).
 23. Chichkanov, V. P., & Pykhov, P. A. (2020). Ocenka effektivnosti funkcionirovaniya zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva regionov Urala [Evaluation of the efficiency of the functioning of housing and communal services in the regions of the Urals]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 13, 59-69. (In Russ.).